

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

GOMES, R.; LAMIM-GUEDES, V.; LIMA, L. C. de. Curso formativo e as práticas educativas nas (auto)biografias de professores que ensinam matemática. *Educ. Form., [S. l.]*, v. 10, p. e15253, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e15253.

Revisado por:

Franselma Fernandes de Figueirêdo

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN, Brasil

Evelyn de Almeida Orlando

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

FIGUEIRÊDO, Franselma Fernandes de; ORLANDO, Evelyn de Almeida Orlando. Relatório de revisão por pares para: Curso formativo e as práticas educativas nas (auto)biografias de professores que ensinam matemática. *Educ. Form., [S. l.]*, v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.19370325. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/19370325>

PARECER

Parecerista: Franselma Fernandes de Figueirêdo - 0009-0005-7684-9398

Data de retorno da revisão: 11/08/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo atende aos critérios exigidos, apresentando com clareza o objetivo, o procedimento metodológico e resultados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O artigo tem consistência interna, com análise dos resultados que cumpre o objetivo proposto. O referencial teórico e a metodologia do trabalho estão de acordo com a pesquisa desenvolvida.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título tem consistência em relação ao conhecimento produzido.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O artigo tem densidade analítica, trabalha bem com as fontes (entrevistas com professores que ensinam matemática) e apresenta ideias conclusivo-analíticas.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

A argumentação e a coerência textual estão adequadas.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo tem relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Tem originalidade do artigo para a área de Educação, especialmente para a área da educação matemática e formação de professores.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Tendo em vista tratar da formação de professores de matemática e refletir sobre a prática docente, o artigo tem pertinência acadêmica e científica para publicação na Revista Educação & Formação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

A escrita textual está adequada à norma culta da língua portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Referências da ABNT coerente com as normas.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Há correspondência entre os autores referenciados e a bibliografia.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, deve ser aceito para publicação

Parecer justificado:

O artigo atende às exigências científica, tem consistência interna com análise dos resultados que cumpre o objetivo proposto. O referencial teórico e a metodologia do estão de acordo com a pesquisa desenvolvida. Portanto, tem relevância acadêmica e científica para a área de Educação, especialmente para a área da educação matemática e formação de professores.

Parecerista: Evelyn de Almeida Orlando - 0000-0001-5795-943X

Data de retorno da revisão: 14/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo apresenta objetivo, metodologia empregada e resultados. O referencial teórico não é apresentado.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e o procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O artigo apresenta consistência teórico-metodológica e chega a resultados objetivos em consonância aquilo se propôs nos objetivos do trabalho.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

Título e artigo se articulam, salvo pela primeira parte da introdução que joga o foco para o ensino de matemática e não para as autobiografias. Seria interessante inverter essa ordem porque ela leva o leitor para um lugar que não é nem o que está anunciado no título nem o que é feito, de fato. Mas isso pode ser uma questão de estilo e essa observação é opcional.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O texto apresenta fontes inéditas, rigor analítico e contribui para a compreensão de que a história de uma disciplina ou área de conhecimento está intimamente associada às práticas e histórias de vida dos sujeitos que a constroem. O que faz com que a biografia seja um caminho analítico interessante e profícuo de análise.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Boa.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo é relevante para a área da educação não apenas porque lança luz sobre trajetórias de professores de matemática, incluindo mulheres, mas porque, por meio da fala desses professores, destacou-se a necessidade de repensar as políticas públicas de formação continuada, considerando as condições de trabalho e a realidade das escolas, assim como a promoção de parcerias entre universidades e escolas, e o estímulo à pesquisa com os professores, apontados como caminhos para fortalecer a formação docente e a qualidade do ensino de Matemática.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Uma abordagem que busca associar a compreensão conceitual e a aplicação prática dos conteúdos matemáticos por meio do percurso formativo de professores que ensinam matemática abre um leque de possibilidades analíticas para pensar não apenas como se esse caminho metodológico se aplica a outras disciplinas escolares, mas como também não é possível pensar em história sem sujeitos, incluindo aí as mulheres, o que ainda é bastante original para o campo científico

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O texto apresenta pertinência acadêmica e científica para ser publicado em uma revista científica.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Adequado.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

O texto está em forma de relatório. Os itens não devem vir numerados e em um artigo, comumente, não se nomina a parte referente à metodologia e resultados e discussão. A metodologia faz parte da introdução, não precisa ser nomeada, só anexada à introdução. E os resultados aparecem em forma de subtítulos, como já está no item 3.1. Só precisaria tirar a numeração.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Ok, porém, as autobiografias dos professores sujeitos da pesquisa deveriam ser listadas em um item intitulado “Fontes” depois das Referências Bibliográficas.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

Observar comentários acima.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.